

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

Ю.И.Гурфинкель, В.В.Любимов, В.Н.Ораевский, Л.М.Парфенова,
А.С.Юрьев

*Центральная клиническая больница №.3 МПС
125315 Москва» ул.Часовая 20*

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН 142190 Троицк, Московской области*

Имеется достаточно много работ, посвященных влиянию солнечной активности и геомагнитной возмущенности на живые объекты. Прежде всего здесь следует отметить работы А. Л.Чижевского [12], имеющего все основания быть причисленным к гениям и мученикам отечественной науки. Проанализировав эпидемии холеры, дифтерии и других инфекционных заболеваний за полтора предыдущих столетия и сопоставив их с циклами солнечной активности, он наглядно показал достоверность связи этих эпидемий с периодической деятельностью Солнца. С.Т.Вельховер, казанский врач-бактериолог, исследуя на протяжении 10 лет микроорганизмы-возбудители дифтерии пришел к выводу, что максимум заболеваний дифтерией приходится на нисходящую ветвь цикла солнечной активности. Подобное мы наблюдаем и сейчас. 22-й цикл солнечной активности начавшийся в 1986 г. достиг своего максимума в 1991г. и сейчас он находится в Фазе спада. С.Т.Вельховер так объясняет этот факт: в годы подъема и максимума циклической деятельности Солнца дифтероидная флора получает в избытке специфическую энергию Солнца и благодаря этому становится "насыщенной", "напитанной" в своем волютином депо, что обуславливает ее вульгарность, сапрофитность, т. е. низкую вирулентность. С убылью энергии Солнца, "подпитка" ее ослабевает (зерна клеточного волютина меняют свой цвет), токсичность ее повышается, что обуславливает, увеличение числа дифтерийных заболеваний. Эти наблюдения нашли подтверждение и в более поздних работах других авторов [4, 5].

Исследования последних лет выявили существенное влияние геомагнитных возмущений на рост и дифференциацию клеточных структур [23]. В качестве биологических объектов были использованы клеточные линии мыши, хомяка и форели, растущие *in vitro*. Показано, что геомагнитные возмущения существенным образом моделируют рост и дифференцировку клеточных структур. В условиях повышенной геомагнитной возмущенности наблюдалось снижение синтеза ДНК с компенсацией в следующих клеточных циклах, нарастание гиперпластических процессов, усиление межклеточных взаимодействий. Периоды резкого изменения геомагнитной активности совпадают с началом изменения уровня синтеза ДНК и сопровождаются морфогенетическими изменениями.

Действие электромагнитного поля приводит к изменению интенсивности биолюминесценции фотобактерий (photobacterium) в диапазоне крайне малых мощностей излучения [3]. Контроль температуры в поле облучения подтвердил, что этот эффект не связан с ее повышением в зоне облучения.

К. А. Черношеков и А. В. Лепехин [10], экспериментируя с брюшнотифозными бактериями, Эшерихиум коли и другими, отмечали увеличение роста микробных клеток в тысячи и миллионы раз на фоне геомагнитных возмущений, мутационную перестройку. Это приводит к смене микробных популяций, массивованному появлению новых био- и серовариантов, появлению новых бактерий и вирусов, многолетней периодичности инфекционных заболеваний. Практическая значимость этих исследований очевидна. Мутантные формы бактерий обнаруживают устойчивость к уже известным антибиотикам и, по мнению авторов, могут стать причиной вспышки брюшного тифа на ветви спада солнечной активности.

Если перейти от низших организмов к высшим то и здесь на микро- и макро- уровнях прослеживается влияние геомагнитных возмущений. Мониторинг геомагнитной обстановки позволяет сопоставить ее и выявить существенное влияние магнитных бурь на процессы протекающие в клетке и в организме в целом. В эксперименте на животных магнитная буря в ее начальной и главной фазах, как показал С.М.Чибисов [11], сопровождается падением сократительной силы сердца, углубляющимися деградацией и деструкцией митохондрий кардиомиоцитов. В экспериментальной работе на изолированном сердце изучалось тканевое дыхание до и после воздействия на него магнитного поля близкого по характеристикам к естественным геомагнитным возмущениям. В результате воздействия миоциты теряют ионы калия, нарушаются процессы клеточного метаболизма, сердце реагирует на адреналин [9].

Влияние геомагнитного возмущения на человека. Здесь обращает на себя внимание работа Т.И.Андроновой с соавторами [1], показавшей в своих исследованиях у здоровых людей, что из естественных факторов внешней среды наиболее значимым по влиянию на физиологические функции человека являются изменения напряженности магнитного поля Земли. Анализ хода изменений экскреции 17-кетостероидов по дням исследования позволил авторам установить, что периоды высокой магнитной активности предшествовали увеличению экскреции гормонов надпочечников на 24-46 часов.

Важным является также влияние геомагнитных возмущений на кровь. Повышение геомагнитной активности ведет к значительному возрастанию свертываемости крови. Возрастало также количество тромбоцитов [8]. У больных ишемической болезнью сердца в день развития магнитной бури, а также в первые два дня после него регистрировалась склонность к гиперкоагуляции и как следствие этого активизация фибринолиза. По нашим данным [6] существенные изменения капиллярного кровотока отмечаются у больных ишемической болезнью сердца после начала магнитной бури. Количество больных ишемической болезнью сердца с реакцией капиллярного кровотока на возмущенность геомагнитного

поля в 2,5-3 раза превышал количество реагирующих на изменения атмосферного давления.

С 1991 г. по настоящее время в лаборатории магнитобиологии при отделении реанимации ЦКБ No.3 МПС проводится круглосуточный мониторинг геомагнитной обстановки, благодаря магнитометрической аппаратуре, разработанной в ИЗМИРАНе [7]. Все магнитометры сконструированы на базе однокомпонентного феррозондового датчика и позволяют проводить диагностику и оценку интенсивности магнитной бури по величине магнитного склонения (Д-компоненты) самой простой в реализации и самой информативной, по нашему мнению, из составляющих магнитного поля Земли.

На первом этапе требовалось выяснить принципиальную возможность работы диагностических магнитометров (ДМ) в условиях города, техногенных помех. Учитывая специфику клиники: большое количество разного рода работающей электронной медицинской аппаратуры, наличие не поддающихся систематизации перемещений магнитных масс (приборы, металлические кровати, грузовые лифты и пр.), нам все же удалось экспериментально установить ДМ так, чтобы максимально снизить уровень действующих на него постоянных и переменных электромагнитных помех. Все это позволило впервые в г. Москве организовать собственную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля, что используется не только для индикации магнитных бурь, но и как инструмент для выявления магнитозависимых людей [6], как индикатор окружающей электромагнитной обстановки.

Особую значимость ДМ приобретает в случаях, когда необходимо решать вопрос о помещении магниточувствительных пациентов в экранированную палату на время магнитной бури. На записях, сделанных в разное время и в разные годы, хорошо видны все характерные особенности изменения магнитного поля Земли, зарегистрированные в г.Москве и в г.Троицке, отстоящих друг от друга примерно на 50 км в меридиональном направлении. На записи в Москве в ЦКБ No.3 МПС амплитуда электромагнитных полей и шумов в дневное время не превышает 20...30 нТл. В ночное время уровень помех снижался до амплитуды не более 3-5 нТл.

ВЫВОДЫ

1. Результаты всех исследований в биологии и медицине необходимо сопоставлять с гелиоактивностью и геомагнитным возмущением, поскольку они оказывают существенное влияние на процессы протекающие в клетке и в организме в целом.

2. Портативные приборы, созданные в ИЗМИРАНе, позволяют вести мониторинг геомагнитной обстановки как в стационарных, так и в полевых условиях.

3. Показана возможность работы в клинике. С 1991 г. в г. Москве на базе клиники организована собственная служба слежения за геомагнитной

обстановкой.

Литература.

1. Андропова Т.И., Деряпа Н.Р., Соломатин А.П. Гелиометеотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1962. – 247 с.
2. Белишева Н.К., Попов А.Н., Осипов К.С. и др. Оценка медико-биологических эффектов низкочастотных вариаций геомагнитного поля в высоких широтах // Международный симпозиум "Корреляции биологических и Физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов. Пушино, 1993. С.15 – 16.
3. Бержанская Л.Ю., Бержанский В.Н., Белоплотова О.Ю. Влияние электромагнитного поля на биолюминесцентную активность бактерий // Международный симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов, Пушино, 1993. с. 19.
4. Владимирский Б.И., Ачкасова Ю.Н., Монастырских Л.В. Солнце. Электричество. Жизнь. М.: МГУ, 1972. С.54 – 56.
5. Горшков М.М., Давыдова М.Г. Солнце. Электричество. Жизнь. м.: мгу, 1972. С.52 – 54.
6. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н., Парфенова Л.Н., Юрьев А.С. Влияние магнитных бурь на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Международный симпозиум "Корреляции биологических и Физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов. Пушино, 1993. с. 75 – 76.
7. Любимов В.В., Гурфинкель Ю.И., Ораевский В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No.99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. – 28 с.
8. Кочеткова Г. В. Метеорологические и космические условия в Якутске и их влияние на объемы свертывания крови // "Биологические проблемы Севера." Якутск, 1974. Т.8. С. 171 – 173.
9. Кудрин А.Н., Жданов Н.Ф. в книге "Электромагнитные поля в биосфере". М.: Наука, 1964. Т.2. С.242 – 247.
10. Чернощеков К.А., Лепехин А.В. Влияние геомагнитного поля на экологию энтеробактерий // Международный симпозиум "Корреляции биологических и Физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов. Пушино, 1993. С.43 – 44.
11. Чибисов С.М., Бреус Т.К., Левитин А.Е. Биологические эффекты магнитных бурь // Современные проблемы изучения и исследования биосферы. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992, Т.12. С. 51 – 56.
12. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. С.269 – 329.